

**PUC-MG – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO A DISTÂNCIA
COSEMS – CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE**

Gilson Urbano de Araújo

**O CONTROLE SOCIAL DO SUS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA-MG: A
CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA DO SISTEMA DE SAÚDE ENTRE OS ANOS 2009
A 2012**

Belo Horizonte

2013

Gilson Urbano de Araújo

**O CONTROLE SOCIAL DO SUS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA: A CONSTRUÇÃO
DEMOCRÁTICA DO SISTEMA DE SAÚDE ENTRE OS ANOS 2009 A 2012**

Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização em “Planejamento Orçamentário e Financeiro do SUS Municipal” da PUC Minas Virtual (Diretoria de Ensino a Distância da PUC Minas) e do COSEMS (Conselho das Secretarias Municipais de Saúde), como requisito parcial à obtenção do título de especialista.

Orientadora: Juliana Colen de Paula Costa

Belo Horizonte

2013

Aos companheiros Rogério César de Matos Avelar, ex-prefeito de Lagoa Santa e Daniella Oliveira e Silva Azevedo Presidenta do Conselho Municipal de Saúde, pela valorosa contribuição nos movimentos de reforma política, administrativa e jurídica para a construção social do SUS de Lagoa Santa-MG.

AGRADECIMENTOS

A concretização de etapas na vida são também momentos de agradecer àqueles que participaram do esforço neste sentido.

Primeiramente a Deus, também aos meus familiares pelo valoroso apoio neste desafio de fazer esta Especialização a Distância (e que distância! mas tão perto da certeza do processo de ensino-aprendizagem) de uma área tão complexa como Planejamento e Orçamento do SUS Municipal.

Aos meus amigos e colegas da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Santa, pela oportunidade de socializar conhecimentos, pelas divergências que refletiram no melhoramento do processo de trabalho e pelas belas lembranças que eternizaram-se em meu coração.

Aos membros do CMS de Lagoa Santa, pelo apoio neste projeto de pesquisa e pelo respeito que sempre nortearam nossas relações durante a gestão 2009-2012.

Agradecimento especial ao amigo e colega de trabalho Gladson de Almeida Prado, pelo apoio tão fundamental nesta fase final do curso.

Por fim, agradeço aos professores pela dedicação e atenção. De forma muito especial à tutora Catarina da Rocha Lacca pelo apoio desde os primeiros momentos do curso, e à minha orientadora Juliana Colen de Paula Costa, pelos ensinamentos e a grata troca de experiências e socialização do saber nesta fase do curso.

"Qual o desafio nosso hoje? Esse modelo está falido. Por quê? Porque nós conseguimos todo arcabouço legal e democrático de reformar o Estado, mas o conteúdo dele continuou sendo o da medicalização da vida. Continuou sendo o conteúdo não da saúde, mas da doença. Continua sendo o conteúdo do hospital e não do atendimento básico na família."

Sérgio Arouca

RESUMO

Os debates acerca da democratização da saúde estão garantidos na Constituição Cidadã de 1988 e em especial na Lei 8.142/90, a qual prevê a participação da sociedade em todas as etapas da gestão do Sistema Único de Saúde em cada nível de governo. O movimento da Reforma Sanitária deixou um legado que fundamentou a participação social no planejamento, gestão e avaliação das políticas de saúde. O controle social é princípio ativo do SUS, dando vitalidade aos atores sociais, políticos e às instituições gestoras, pois a saúde é um bem inalienável e um direito social garantido constitucionalmente de forma universal, equânime e integral. A descentralização da gestão e da participação social direcionam a gestão pública da saúde no sentido de fortalecer a cidadania e garantir os direitos sociais, tendo em vista a transparência. O Conselho Municipal de Saúde deve ser um órgão permanente, normativo e deliberativo das ações e serviços de saúde. Sua estrutura deve ser capaz de dar condições para análise de documentos, escuta das demandas, estabelecer diálogo com a população. Esta pesquisa teve por objetivo geral fazer um estudo de caso da reestruturação do Conselho Municipal de Saúde de Lagoa Santa – MG, na gestão 2009/ 2012, buscando conhecer os processos que desencadearam na conformação das instâncias de controle social; entender a estrutura e a dinâmica de funcionamento do CMS e ainda conhecer e descrever o processo histórico e dialógico do deslocamento da participação da comunidade na gestão. Foi utilizada a abordagem metodológica qualitativa, bem como métodos de análise de documentos e literatura acerca da gestão pública, do planejamento e da legislação normativa do controle social do SUS. Este trabalho teve como finalidade estudar o processo de reorganização do controle social, mas principalmente pesquisar o movimento social considerado como conquista da autonomia do Conselho Municipal de Saúde na cogestão do SUS de Lagoa Santa. Assim, este trabalho objetivou apresentar uma experiência em ato vivo e reafirmar a esperança de que é possível fazer cumprir a lei, mas sobretudo, que em Lagoa Santa tem SUS.

Palavras-chave: Participação Social, Controle Social do SUS e Conselho Municipal de Saúde.

ABSTRACT

The debates about the democratization of health are guaranteed in the Constitution Citizen of 1988 and in particular the Law 8.142/90, which requires the participation of society in all stages of the management of the Unified Health System at every level of government. The movement of the Health Reform left a legacy that was based on social participation in planning, management and evaluation of health policies. Social control is the active principle of the NHS, giving vitality to social actors, politicians and managing institutions, because health is an inalienable right and social right constitutionally guaranteed universal, equitable and comprehensive manner. Management decentralization and social participation guide the public health management to strengthen citizenship and ensure social rights, with a view to transparency. The Municipal Board of Health should be a permanent, legislative and deliberative body of health actions and services. Its structure should be able to give conditions for the analysis of documents, listening to the demands, establish dialogue with the population. This research had the main objective to make a case study of the restructuring of the Municipal Health Council of Lagoa Santa - MG, management 2009/2012, seeking to understand the processes that led in the establishment of social control agencies; understand the structure and dynamics of the operation of the CMS and still discover and describe the historical and dialogical process of displacement of community participation in management. The qualitative approach was used, as well as methods of analysis of documents and literature on public management, planning and regulatory law of social control of SUS. This work aimed to study the reorganization of social control, but mainly research the social movement considered winning autonomy of the Municipal Board of Health in co-management of SUS Lagoa Santa. Thus, this study aimed to present an experience in living act and reaffirm the hope that it is possible to enforce the law, but rather that in Lagoa Santa has SUS.

Keywords: Social, Social Control of the NHS and Municipal Health Council Participation

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

PMV – PUC Minas Virtual

EAD – Educação a Distância

COSEMS – Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde

CMS – Conselho Municipal de Saúde

CNS – Conselho Nacional de Saúde

GER – Gerência Estratégica Regional

PPA – Plano Plurianual

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA – Lei Orçamentária Anual

MEDIAR – Movimento Estratégico de Diálogo de Integração das Ações Regionais

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

PSF – Programa Saúde da Família

CAPS – Centro de Atenção Psicossocial

SUS – Sistema Único de Saúde

CIB – Comissão Intergestores Bipartite

PES – Planejamento Estratégico Situacional

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	09
1.1. Problema.....	09
1.2. Objetivos	09
1.3. Justificativa.....	110
2. DESENVOLVIMENTO	121
2.1. Referencial Teórico	121
2.2. Metodologia.....	165
2.3. Resultados e Discussão.....	176
3. CONCLUSÃO	243
REFERÊNCIAS.....	265

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho é um estudo de caso da gestão do Sistema Municipal de Saúde de Lagoa Santa - MG e do Conselho Municipal de Saúde. Durante esse estudo, vamos compreender as relações institucionais e intensas articulações no sentido de promover o redirecionamento do SUS local e formatar arranjos políticos que pudessem institucionalizar o caráter deliberativo e normativo do controle social.

Na arena política, o poder legislativo local e o Conselho Municipal de Saúde eram antagônicos, o que inviabilizava o cumprimento constitucional do Conselho Municipal de Saúde como agente do controle social. Da mesma forma, os gestores municipais não compreendiam a importância da participação popular e o deslocamento do processo decisório na construção do orçamento, monitoramento das políticas públicas de saúde.

Este trabalho de conclusão de curso da Especialização em “Planejamento Orçamentário e Financeiro do SUS Municipal” busca compreender, à luz da legislação constitucional e infraconstitucional, o movimento político e social entre os anos de 2009 a 2012, que culminaram em diversos processos de intervenção os quais possibilitaram o reordenamento jurídico, administrativo e fundamentalmente o caráter deliberativo do Conselho Municipal de Saúde do município de Lagoa Santa - MG.

1.1. Problema

Quais as motivações do controle social na reorganização do sistema de saúde do município de Lagoa Santa – MG?

1.2. Objetivos

Objetivo Geral

Analisar a conjuntura dos fatos motivadores da reorganização do CMS e do SUS - Lagoa Santa – MG.

Objetivos Específicos

Estudar os instrumentos jurídicos que normatizaram o CMS-SUS-Lagoa Santa-MG.

Conhecer as perspectivas dos conselheiros e as demandas dos segmentos representados no CMS no biênio 2010/2012.

Analisar as atas e deliberações das principais pautas do Conselho de Saúde.

1.3. Justificativa

A gestão municipal de saúde e o Conselho Municipal de Saúde da cidade de Lagoa Santa – MG eram instituições antagonistas frente às demandas que vinham surgindo nos movimentos políticos e sociais, bem como o processo de desenvolvimento econômico e crescimento vertiginoso de sua população.

A gestão carecia de um corpo técnico capaz de elaborar políticas públicas que atendessem à nova ordem colocada para a cidade. Do outro lado, a gestão orçamentária ficava restrita ao núcleo da gestão da Secretaria Municipal de Fazenda e à margem estava o Conselho Municipal sem infraestrutura, autonomia e ainda com o dilema de não possuir o caráter deliberativo. O ordenamento jurídico (Lei 1.916/2001 – Art. 2º) em vigor até o ano de 2010, delimitava as funções do Conselho Municipal de Saúde e ainda o colocava como um órgão subordinado à estrutura administrativa da gestão do SUS de Lagoa Santa.

O cenário da gestão do Sistema Único de Saúde em Lagoa Santa foi tensionado, em especial por parte dos conselheiros, pelo desejo de provocar uma reforma no ordenamento jurídico do controle social, bem como do aparelho da Secretaria Municipal de Saúde.

Diante do exposto, esse trabalho de conclusão de curso se justifica em estudar o fenômeno da municipalização do sistema de saúde, o novo ordenamento jurídico do Conselho Municipal de Saúde e o deslocamento dos processos decisórios do setor saúde, os quais implicaram exponencialmente na intersectorialidade das políticas públicas municipais.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Referencial Teórico

A democracia, embora tenha sido criada pelos gregos, tem hoje o seu desenho como um sub-produto do Estado artificialmente criado pela sociedade moderna. “Toda ordem de convivência é constituída; por isso, é possível falar em mudanças. As ordens de convivência não são naturais. O que é natural é a nossa tendência a viver em sociedade”. (TORO E WERNECK, 2007, p.16).

Enquanto instrumento político-ideológico serve para manter o equilíbrio das diversas forças originadas no interior das classes sociais e dos atores do Estado Moderno, ou seja, a sociedade e o mercado.

A democracia tornou-se o meio do qual os grupos sociais e econômicos (elites) utilizam para se chegar ao poder, e desta maneira legitimar a governança do Estado. Neste sentido, a democracia não é a condição final, mas o meio, tornando-se a forma de construir o estado de bem estar social.

O redesenho do Estado e do Poder será a própria reinvenção da democracia, pois se ela é o meio de legitimar o poder então é nela que temos de buscar as perspectivas de fazer a gestão de enfrentamento das desigualdades, fomentar a diversidade e resignificar o bem estar social. Então, é a própria recriação da democracia.

Atualmente, a planificação da democracia se sustenta na forma regimental e representativa, democracia autárquica, na qual existe uma ordem jurídica colocada normativamente para o processo do Estado Democrático Moderno. Segundo Carlos Matus (2000), vivemos em cenários perneados por regras e normas que fazem os arranjos da vivência social, exigidas pela coordenação do processo de produção e do jogo político-social, sendo assim, estas normas podem ser explícitas ou tácitas, contudo elas são constitutivas ou reguladoras, então podemos concluir que é a centralidade da capacidade da governabilidade, mas é fundamentalmente tecnopolítica.

São nestes cenários que as elites (ideologias e poder econômico) divergem às vezes, mas na maioria delas, constroem convergências para se chegar ao poder. Esta dinâmica tem sido fundamentalmente o ponto de desequilíbrio da democracia, pois há uma reprodução sistemática do empobrecimento da participação do cidadão, da soberania nacional e da participação popular.

A experiência do Estado brasileiro com a democracia é ainda incipiente, haja vista que a nossa Constituição é recente, de 1988, e antes dela passamos por uma longa ditadura militar e supressão de direitos políticos e civis. Foi apenas no ano de 1989 que elegemos o primeiro Presidente da república pelo voto direto, e este, viu-se obrigado a se afastar do cargo antes mesmo de completar seu mandato, dado a uma série de escândalos e ainda associado à falta de uma conjuntura partidária que pudesse garantir a governabilidade. Já o segundo presidente eleito, numa operação para lá de duvidosa (ainda não esclarecida), suplantou o instituto da reeleição para beneficiá-lo.

Outro ponto que ainda fragiliza a nossa democracia é a ausência de partidos políticos fortes, pois os existentes são ideologicamente desconexos com seus estatutos. O país ainda carece da fidelidade partidária e de uma reforma política capaz de abarcar os desejos da sociedade brasileira. Segundo Toro e Werneck, a nossa Constituição consagra nossa escolha pela democracia tendo como fundamentos a cidadania e a dignidade humana. (TORO e WERNECK, 2007). Para esses mesmos autores é necessária a real compreensão do significado de cidadania e de dignidade humana. Por certo, a não compreensão desses sentidos impossibilita o pleno exercício da democracia, tanto no campo representativo, como no participativo.

Contudo, a resignificação da democracia é condição para garantir a participação popular, através da descentralização do poder e do uso de instrumentos constitucionalmente já instituídos, tais como: os projetos de iniciativa popular, o mandado de segurança e os plebiscitos (BRAGA, 2002). Assim, o deslocamento do processo decisório para além dos instrumentos já instituídos constitucionalmente, com a democracia participativa, é possível horizontalizar o planejamento público e o desenho dos instrumentos de gestão, tais como: o Plano Plurianual – PPA, LOA e o próprio orçamento público.

A verdadeira democracia desejada para a atual sociedade globalizada e interligada à internet, perpassa pela plena liberdade das mídias, do funcionamento pleno dos parlamentos, eleições livres e diretas, com controle dos organismos internacionais, a limitação para os mandatos eletivos e o controle externo do poder judiciário. No olhar para o futuro da democracia requer de nós uma reflexão para se construir uma democracia social, na qual a força das representações (regionais, partidárias e ideológicas) dê mais espaço para as deliberações do coletivo social, única força capaz de reduzir as iniquidades sociais e ampliar os direitos civis e políticos.

A Democracia participativa pode ser traduzida como um meio para a realização dos valores essenciais da convivência humana, através da participação dos cidadãos diretamente na gerência dos atos estatais. Repousam sobre ela dois princípios fundamentais: o princípio da autonomia e o princípio da participação popular, que conjugados tendem à realização dos valores da igualdade, liberdade e à construção da cidadania como centro gravitacional do Estado Democrático de Direito.

A nossa Constituição Cidadã, como diploma que institui a democracia, organiza e delimita os poderes do Estado. É dela a fonte da qual provêm as garantias e liberdades individuais, bem como os meios de organização e sustentação de um Estado moderno e social. Neste contexto, a nossa Carta Magna é considerada uma das mais modernas, pois nos qualifica como nação Republicana, institui o Estado Democrático de Direito e estabelece mecanismos de participação ativa não só através do voto, mas também através da participação direta da sociedade na formulação, monitoramento e fiscalização das políticas públicas. Desta forma, é possível estabelecer uma condição de harmonização e/ou equilíbrio entre Estado, mercado e sociedade civil, sendo esta última quem deve ter a capacidade de capilaridade das suas demandas (Braga, 2002).

A Reforma Sanitária brasileira é fruto das experiências de resistência contra o Estado Ditatorial, e decisiva pela inserção do SUS na Carta Constitucional. O nascimento do SUS legitima a democracia participativa, pois esta se encontra amparada na participação da sociedade na gestão das políticas públicas de saúde, mas fundamentalmente legitima os conselhos de saúde como espaço permanente

de formulação, deliberação, acompanhamento, monitoramento e avaliação do sistema público de saúde, de forma a universalizá-lo (Bettioli, 2006).

É certo que o Sistema Único de Saúde somente se aperfeiçoa na proporção em que o povo nele ativamente possa se inserir, ou seja, na medida em que os representantes da sociedade, dos trabalhadores, prestadores e dos governos formam o conjunto qualificado para avaliar e/ou validar as proposições das políticas públicas. É democracia participativa operando e dando deliberalidade aos atos, por meio dos verdadeiros anseios populares. Estes mecanismos de controle social foram previstos na Constituição e são reforçados no ordenamento jurídico pelas Leis 8.080/90 e 8.142/90, e ainda na Resolução 333 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, e mais recentemente, incrementada na Lei Complementar 141/2012.

Certamente a construção do SUS, como política pública com dimensões nacional e fundamentalmente como política de Estado, só tem sido possível pelo seu caráter democrático participativo. A cidadania erguida e fundamentada na ideia de uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo ainda a ser alcançado pelas representações populares. Mas somente esses valores não seriam suficientes se não tivessem sido também incorporadas as práticas de avaliação e formulação das políticas governamentais. Neste contexto é fundamental que os Conselhos de saúde tenham condições técnicas para avaliar, fiscalizar, propor e deliberar através da participação popular. Contudo, precisamos garantir espaços físicos para funcionamento dos Conselhos, financiamento próprio e corpo técnico, bem como a capacitação dos quadros dos Conselhos (Brasil, Ministério da Saúde, 2011).

Os Conselhos de Saúde são as instâncias de controle social do SUS que se legitimam e se respaldam quando conseguem paridade entre os atores e autonomia de atuação. Mas é preciso que os gestores do SUS reconheçam os Conselhos de Saúde como espaços legítimos para a participação da comunidade, em prol da construção e das conquistas na área da saúde pública. Pois o reconhecimento dos Conselhos de Saúde por parte dos gestores pressupõe a descentralização, a participação efetiva, a gestão compartilhada e a transparência das políticas de saúde em cada uma das esferas de governo.

Para o Sistema Único de Saúde (SUS), o controle social é o mecanismo possível a dar eficácia aos postulados democráticos legados em nossa Constituição Cidadã. A plena legitimidade dos Conselhos de Saúde passa pelo processo de qualificação para que seus membros possam participar da elaboração das políticas de saúde, e também avaliá-las e adequá-las às realidades dos “lócus Estratégicos” de cada ente. Para tanto, se faz necessário o suporte humano através de capacitação dos conselheiros, o suporte financeiro através de recursos próprios para o custeio das atividades dos órgãos de controle e fundamentalmente a liberdade de ação. Estas condições materializam o espírito da democracia participativa e efetiva a gestão social da saúde na lógica da governança cooperativa e solidária (Brasil, Controladoria Geral da União, 2005).

Não é pela falta de ordenamento jurídico e institucional que haverá impedimento da prática da democracia participativa em nosso país. Basta-nos ousar cumprir a Lei.

2.2. Metodologia

Tendo em vista alcançar os objetivos deste trabalho científico, utilizou-se a metodologia descritiva de estudo de caso, com abordagem qualitativa e os seguintes procedimentos: análise dos documentos produzidos pelo CMS (leis, regimento, atas e pareceres) e da pauta política social e administrativa do mesmo. A proposta da pesquisa fora apresentada ao CMS no último trimestre de 2012, quando teve sua aprovação por unanimidade. A partir de então, iniciamos a análise da documentação supracitada, bem como estabelecimento de um constante diálogo com a presidenta do conselho e a secretária executiva do mesmo.

O desenvolvimento da pesquisa foi facilitado, pois este pesquisador foi gestor do SUS de Lagoa Santa, no período de novembro de 2009 a dezembro de 2012. Desta forma, o conhecimento prévio da realidade, o desenvolvimento das ações que mobilizaram o conjunto do governo municipal dos membros do CMS e do legislativo municipal, possibilitou a descrição do trabalho em ato e a produção da reorganização jurídica e administrativa do controle social no município de Lagoa Santa – MG.

O foco principal se deu na análise dos documentos jurídicos, atas e no próprio conjunto de políticas públicas de saúde deliberadas pelo CMS, em consonância com a peça orçamentária previamente encaminhada a ele para análise, discussão e deliberação.

A análise dos documentos foi separada em duas fases, sendo a primeira os atos normativos constitucionais e infraconstitucionais relativos a interesses difusos que vinculam a atuação dos agentes públicos. Já na segunda fase, foram agrupados os documentos que registraram os atos e deliberações do CMS, tais como atas, pareceres, pautas de reuniões e a própria proposta orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde para o ano de 2013.

2.3. Resultados e Discussão

O município de Lagoa Santa está integrado à Região Metropolitana de Belo Horizonte e à Microrregião de Saúde de Vespasiano. Está há 38 quilômetros de distância de Belo Horizonte e há 12 quilômetros de Vespasiano. Possui 230 quilômetros quadrados de área, é sede do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, do Parque do Material Aeronáutico e da reserva ecológica Parque do Sumidouro, da Gruta da Lapinha e é singular a beleza de sua Lagoa Central e de seus entornos.

O município tem uma população de 52.520 habitantes, segundo Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apresentando uma média de 228,37 habitantes/Km² e média de 2,55 habitantes por domicílio em cerca de 20.558 residências. (IBGE, 2010).

Após a década de 1990, os rumos da política nacional de saúde tiveram reflexos na organização dos serviços de saúde na cidade, com incremento na atenção primária e o referenciamento da atenção secundária para o Município de Pedro Leopoldo, uma vez que o município não possuía unidade hospitalar e centros especializados.

Desde o final dos anos 80 a cidade sofreu grandes intervenções urbanísticas, com o advento da criação dos condomínios, o que implicou na mudança do cenário político, social e econômico do município, deixando de ser uma típica cidade pacata do interior para uma moderna e agitada cidade da região metropolitana. Estas

mudanças não foram significativas na oferta de serviços de saúde e na qualidade de vida de sua população.

A partir dos anos 2000, o sistema de saúde organiza serviços de atenção primária (PSF) e alguns serviços secundários (CAPS e implantação do hospital geral e da maternidade), contudo, a expansão dos serviços não se deu na lógica da participação social na construção dos mesmos. A organização dos serviços e ações municipais relacionadas à saúde estiveram voltadas para a adequação ao SUS e para a municipalização, inclusive a criação do CMS e do Fundo Municipal de Saúde.

O ordenamento jurídico do Conselho Municipal de Saúde refletia na centralidade da Secretaria de Saúde como gestora unilateral das ações e serviços de saúde. Ao CMS estavam destinadas as funções eminentemente burocráticas para validar projetos com vistas à obtenção de recursos junto aos outros entes.

Em dez anos, os poderes executivo e legislativo municipais aprovaram quatro leis, na tentativa de organizar o controle social do SUS. As leis 1.087/93, 1.294/96, 1.591/98 e 1.916/2001, em seu bojo jurídico, tinham como fundamentos um órgão submisso à Secretaria Municipal de Saúde “Ao Conselho Municipal de Saúde, vinculado à estrutura básica da Secretaria Municipal de Saúde...” (Lagoa Santa, Lei 1.916/2001).

Nesse sentido, o ordenamento jurídico também não deixava clareza nas funções de controlar, avaliar e fiscalizar os serviços de saúde do município. Entretanto, definia que esta era uma prerrogativa do Conselho no sentido de controlar, avaliar e fiscalizar a atuação do setor privado, embora não houvesse no município estabelecimentos privados, nem tampouco prestando serviços de forma complementar ao SUS municipal.

O Conselho Municipal de Saúde esteve sob forte controle estatal (poder executivo), o que se constatou no preâmbulo da Lei 1.916/2001, que diz o seguinte: “Revoga as Leis Municipais Nº 1.087/93, 1.294/96 e 1.591/98, disciplina a competência do Conselho Municipal de Saúde e institui sua nova composição, dando outras providências.”

A descrição do preâmbulo da lei não é meramente um equívoco de redação jurídica, mas um patrulhamento do controle social do SUS. Nesse mesmo ano,

tomava posse um novo prefeito e novos vereadores e que não lhes interessava a participação da sociedade na gestão.

Ao buscar o significado da palavra disciplina, temos que ela se remete a diversos sentidos, invariavelmente, a uma ordem de subordinação “1. Regime de ordem imposta ou mesmo consentida. 2. Ordem que convém ao bom funcionamento de uma organização.” (FERREIRA, 2001, p.239).

Para Matus (2000), a baixa capacidade de governar, na mesma proporção, encontra-se na fragilidade da crítica social. Ao cidadão confere apenas a capacidade de eleger seus governantes, mas lhe é tirada a condição de avaliar os mesmos. Esta é uma manobra reproduzida no centro do jogo político, reduzindo a capacidade de governabilidade posto que os governos entendem que as forças sociais, irremediavelmente, ocupam o lugar de oposição.

As eleições municipais do ano de 2004 foram uma resposta da sociedade lagoasantense à sua insatisfação com a polarização de dois grupos políticos os quais se alternavam no poder há mais de duas décadas. O resultado das eleições para prefeito mostrou uma disputa acirrada, na qual quatro candidatos obtiveram, respectivamente, a seguinte votação: 6.896 votos para o primeiro candidato, 6.039 votos para o segundo candidato, 5.346 votos para o terceiro candidato e 5.241 para o quarto candidato (PLACAR..., 2004).

As mudanças no cenário político ganham força com a cassação do mandato do prefeito e vice-prefeito eleitos em 2004. A partir do início do ano de 2006, um novo prefeito assume o comando do executivo municipal. Esse novo prefeito nunca havia participado de processos eleitorais ou ocupado cargos políticos. De sua posse até o final do governo, buscou empreender profundas reformas no executivo municipal. No campo das políticas de saúde, alcançou 100% de cobertura da estratégia saúde da família e iniciou o processo de reorganização do setor saúde, em especial na regulação e na assistência farmacêutica.

Em 2008, o prefeito foi reeleito com o compromisso de democratizar os serviços de saúde, ampliar a acessibilidade às ações e serviços e fortalecer a participação social em todos os campos de atuação do executivo municipal. No final do ano de 2009, foi realizada a 4ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema

“SUS, conhecer para defender”. Anterior à conferência houveram pré conferências, bem como uma específica para trabalhadores do SUS municipal, nas quais foram colhidas diversas propostas que conformaram o Plano Municipal de Saúde.

Durante a Conferência Municipal de Saúde, o prefeito empossou o novo gestor municipal de saúde, dando ao mesmo plena competência para gerir o sistema municipal de saúde e o fundo municipal de saúde. Em seu discurso, o prefeito municipal afirmou que estava atendendo ao pleito do Conselho Municipal de Saúde. Da mesma forma, o novo secretário municipal de saúde e gestor do SUS de Lagoa Santa assumiu publicamente quatro pontos que considerou como centrais para a reorganização do SUS no município, a saber:

- Fortalecimento do controle social;
- Regionalização do sistema;
- Descentralização das ações em serviços de saúde;
- Implantação de um modelo de gestão colegiada, inclusive com a participação do Conselho Municipal de Saúde.

Em janeiro de 2010, o Conselho Municipal de Saúde delibera pontos que reformulou a sua organização interna, com a criação das comissões de orçamento e finanças, comissão de ética e comissão executiva. Ainda no sentido de ampliar a participação popular e o deslocamento da gestão do SUS em Lagoa Santa, foram implantados os conselhos regionais de saúde, denominados MEDIAR (Movimento Estratégico de Diálogo de Integração das Ações Regionais), através do Decreto Nº 1.032/2010.

O desenho geopolítico do SUS no município de Lagoa Santa ganhou dimensões de descentralização do comando e regionalização da assistência com a criação das GER's (Gerências Estratégicas Regionais), sendo que cada uma possuía uma sede administrativa e uma unidade que abrigava serviços de média complexidade e passaram a fazer o matriciamento da atenção primária. Os conselhos regionais de saúde passaram a ser os órgãos de acompanhamento, monitoramento e avaliação dos serviços de saúde nos espaços regionais.

As quatro regionais, norte, sul, leste e oeste contam com um gerente regional de saúde, com funções discricionária, gestão e articulação regional, tendo assento no conselho regional como membro do governo. Pela primeira vez na história do município, a Secretaria Municipal de Saúde elaborou o Plano Municipal de Saúde, acolhendo todas as propostas das pré conferências e da Conferência Municipal de Saúde. O referido plano foi formatado na lógica dos blocos de financiamento do Sistema Único de Saúde.

A proposta do PMS foi submetida à consulta pública e após parecer favorável da comissão de orçamento e fiscalização, foi aprovado pelo CMS, homologado através de decreto do executivo municipal e publicado no sítio oficial da prefeitura. Desta forma, este plano foi um marco no SUS do município, pois agregou valores, como o planejamento estratégico situacional – PES (através das oficinas temáticas), a democracia participativa e teve como sustentação de base os estudos epidemiológicos (morbidade, mortalidade, perfil populacional, produção ambulatorial e hospitalar) e a viabilidade financeira.

O percurso feito pela gestão e o Conselho Municipal de Saúde no sentido de construir de forma definitiva o novo arranjo jurídico deste conselho, implicou num longo processo de negociação com o legislativo municipal.

A gestão pública é complexa e, ao mesmo tempo rica, pois no seu interior implica relações de conflitos, extensas expectativas de soluções e é demasiadamente custosa quando se trata de tempo e resultados. Segundo Braga (2002), outros fatores a serem considerados, é a desmotivação, a angústia e a gestão de interesses polarizados. A negociação é um rico instrumento, capaz de construir soluções e alternativas que possam reduzir os conflitos cotidianos num mundo regulado por instrumentos contratuais. Sendo assim, é extremamente difícil construir consensos pois os interesses públicos e particulares nem sempre estão na mesma escala de valores.

Após um ano de ricas discussões no interior do governo, dos conselhos regionais – MEDIAR - e do próprio CMS, chegou-se à formatação de um projeto de lei que reorganizasse e regulamentasse o CMS do município de Lagoa Santa. A base jurídica para a formatação legal desse projeto de lei foi a Resolução Nº 333 do CNS, a Lei 8.080/90 e a Lei 8.142/90. Os esforços empreendidos para construir esse

projeto, que fora submetido à Câmara Municipal, não foram suficientes no convencimento dos vereadores, pois estes, naquela ocasião, tinham suas atenções e esforços nas políticas de mobilidade urbana e de meio ambiente.

A função jurisdicional de deliberar pelo normatizar o funcionamento do CMS é exclusiva do poder legislativo, nesse caso, a Câmara Municipal de Lagoa Santa. É este órgão, com função discricionária para o exercício legislativo, esperando assim o exercício funcional à satisfação do interesse público, das legítimas demandas sociais. A função finalística e jurisdicional dos agentes públicos é amplamente delimitada no ordenamento jurídico, como enuncia o autor Alexandre de Moraes apud Filho (2008):

Assim, princípio da eficiência é aquele que impõe à Administração Pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social. Note-se que não se trata da consagração da tecnocracia, muito pelo contrário, o princípio da eficiência dirige-se para a razão e fim maior do Estado, a prestação dos serviços essenciais à população, visando a adoção dos meios legais e morais possíveis para a satisfação do bem comum.(MORAES apud FILHO, 2008, p.26)

Os debates na Câmara Municipal acerca do Projeto de Lei foram bastante acalorados, polarizando os debates em dois grupos: oposição e situação. O grupo da situação apresentou uma emenda definindo que a presidência do CMS seria exclusiva do Secretário Municipal de Saúde, já o grupo da oposição, apresentou uma emenda que garantia à Câmara Municipal ter assento permanente no referido Conselho.

Diante do impasse, o executivo municipal articulou a realização de uma audiência pública com o objetivo específico de discutir o projeto de lei em questão. Durante a realização da audiência pública, o gestor municipal de saúde a ocasião, a presidenta do Conselho e o corpo jurídico da Prefeitura e da Câmara Municipal esclareceram as dúvidas dos vereadores.

Após a fase dos debates da audiência pública, o gestor municipal de saúde apresentou a Resolução 333 do CNS e fez um apelo no sentido de que os dois grupos políticos construíssem um consenso para aprovar o projeto, sem as emendas

apresentadas. Após mais uma rodada de ricas negociações, foi aprovado o Projeto de Lei que reorganizou e regulamentou o funcionamento do CMS de Lagoa Santa.

Em 2 de maio de 2011, o prefeito municipal sancionou a Lei 3.155/2011. A nova lei contemplou o CMS como órgão permanente e normativo do SUS do município. Outra inovação importante para o CMS é que o mesmo passou a ser órgão consultivo nas comissões intergestoras quando houver necessidade de análise de matérias que afetam o sistema de saúde do município de Lagoa Santa.

As funções do Conselho ganham a robustez na formulação e no controle da execução da política municipal de saúde nos seus aspectos econômicos, funcionais e financeiros. Também, garantiu como finalidade do Conselho, discutir a proposta orçamentária da saúde antes que o mesmo fosse encaminhado à Câmara Municipal.

A estrutura funcional do novo Conselho é composta de uma diretoria, eleita entre seus membros titulares, bem como as comissões permanentes de orçamento e fiscalização, ética e controle interno e comissão executiva, assim como capacidade jurídica para organizar comissões temáticas acerca de assuntos afetos ao SUS Lagoa Santa.

O controle social do SUS Lagoa Santa é composto pelo Pleno do CMS, as pré conferências e conferências municipais de saúde, as plenárias e o MEDIAR. Todo o empreendimento de esforços do executivo municipal, legislativo, do CMS e de diversas lideranças de Lagoa Santa foram decisivas para a reorganização e efetivação do controle social no município, haja vista que o novo Conselho, no seu escopo jurídico diz: “As reuniões do Conselho serão sempre que possível apoiadas nas decisões dos Conselhos Regionais – MEDIAR.”(Lagoa Santa, Lei 3.155/2011). Desta forma, a participação da comunidade fica garantida na medida em que existe um fluxo sistematizado de deslocamento das decisões para um nível regional.

A clareza do sentimento e das demandas que se originam nos níveis mais periféricos contrapõe a força coercitiva que naturalmente está impregnada no interior dos níveis de comando.

No segundo semestre do ano de 2012, a gestão municipal do SUS, com toda sua equipe técnica, fez uma exposição do projeto de orçamento para o ano de 2013, na qual os conselheiros tiveram a oportunidade de questionar, analisar, propor,

realocar e suprimir recursos de forma a atender as diversas áreas de atuação do SUS municipal.

No ano de 2012, o município de Lagoa Santa assumiu a condição de gestão do Sistema Municipal de Saúde, assumindo a gestão dos prestadores de média complexidade, a gestão plena da assistência farmacêutica e da vigilância sanitária, dos elencos 1 e 2 do plano de fortalecimento das vigilâncias. Também foram implantados a comissão permanente de regulação assistencial, a comissão permanente de farmacoterapêutica e a câmara de compensação do SUS municipal.

3. CONCLUSÃO

Neste trabalho, discutiu-se o Controle Social e a Participação Social como um dos princípios essenciais para o desenvolvimento do sistema de saúde brasileiro, procurando avaliar como se praticam esses princípios no CMS de Lagoa Santa, no contexto de reestruturação do próprio CMS e da gestão do SUS Municipal. A reestruturação do Controle Social influenciou positivamente sobre a formulação e controle das políticas de saúde, uma vez que o caráter deliberativo permitiu a descentralização do poder decisório e construiu uma pauta constante de avaliação e aprovação no incremento de novas ações e serviços pelo respectivo Conselho de Saúde.

Durante a realização desse trabalho acadêmico foi possível verificar na prática um movimento de deslocamento, com vistas à descentralização do processo decisório do SUS no município de Lagoa Santa. Esse movimento surgiu de forma robusta, com o objetivo de contrariar a centralização e ausência da participação popular no enfrentamento dos problemas de saúde da população. Portanto, a reorganização do Sistema Único de Saúde através da criação das quatro Gerências Regionais de Saúde, dos Conselhos Regionais e a própria reestruturação do Conselho Municipal de Saúde, são conquistas importantes da sociedade lagoasantense.

Entre os anos de 2009 a 2012, é possível afirmar que houve uma reforma no sistema de saúde do município de Lagoa Santa, objetivando qualificar a

Administração Pública, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (BRASIL, 2005, p.32). A ampliação da participação popular refletiu diretamente na melhoria da qualidade de vida e na ampliação da oferta de serviços e ações de saúde.

Durante esse período, o sistema de saúde passou de plena da atenção básica, para plena do sistema municipal. O município integrou ao consórcio intermunicipal da microrregião, bem como passou a compor a rede de urgência e emergência da macro centro. Credenciou novas equipes de saúde da família, descentralizou a assistência farmacêutica, construiu e reformou unidades de saúde, implantou o centro de referência em saúde da criança e do adolescente e o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil. Para além da assistência direta, foi incrementada uma robusta política intersetorial e de educação em saúde e também a implantação do plano de cargo, salários, carreira e vencimentos.

Segundo Matus (2007), quando se estabelece sistema de direção estratégica com base num conjunto de dispositivos que possibilitam a estruturação das práticas de trabalho em uma organização, esta ganha elevado potencial de eficiência, eficácia, reflexão, criatividade e responsabilidade, permitindo, assim, uma visão de longo prazo. Sendo assim, a socialização do conhecimento é parte intrínseca da governança cooperativa e solidária. Desse modo, fica a certeza de que o processo da participação popular, associado aos parâmetros éticos e morais, fundamentam a gestão pública moderna.

Este é o relato vivo de uma importante experiência transformadora no SUS de Lagoa Santa, sustentada na força motriz que orientou um conjunto de processos de funcionamento e, sobretudo, colocou o cidadão como sendo o protagonista do sistema, e ainda com a força fundamental que implica em mudanças permanentes que requerem um sistema tão complexo como é o nosso SUS.

REFERÊNCIAS

ALLEBRANDT, Sérgio Luís; HOFER, Cláudio Edilberto; BASSO, Lauri. **Planejamento governamental**. Ijuí: Editora UNIJUI, 2009.

BETTIOL, Líria Maria. **Saúde e participação popular em questão**. São Paulo: UNESP, 2006. 155p.

BRAGA, Douglas Gerson. **Conflitos, eficiência e democracia na gestão pública**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2002. 193p.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

BRASIL. Controladoria Geral da União. **Gestão de recursos federais. Manual para os agentes municipais**. Secretaria Federal de Controle Interno. Brasília: Controladoria Geral da União, 2005. 128p.

BRASIL. **Lei n.8.080, de 19 set. 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm Acesso em: 30 mai. 2013.

BRASIL. **Lei n.8.142, de 28 dez. 1990**. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm Acesso em: 30 mai. 2013.

BRASIL. **Lei Complementar n.141, de 13 jan. 2012**. Regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp141.htm Acesso em: 30 mai. 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Coletânea de normas para o controle social no Sistema Único de Saúde/Ministério da Saúde**. Conselho Municipal de Saúde – 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 210p.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de orçamento e finanças públicas para conselheiros de saúde**. Conselho Nacional de Saúde - Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 102p.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Disciplina. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Disciplina. **O minidicionário da língua portuguesa**. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p.239.

FILHO, Mariano Pazzaglini. **Princípios constitucionais reguladores da Administração Pública**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 188p.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Sinopse do censo demográfico 2010**. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em <http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=31&dados=1> Acesso em: 30 mai. 2013.

LAGOA SANTA. **Lei n.1.916, de 04 de maio de 2001**. Revoga as Leis Municipais nº 1.087/93, 1.294/96 e 1.591/98, disciplina a competência do Conselho Municipal de Saúde e institui sua nova composição, dando outras providências. Disponível em: http://www.lagoasanta.mg.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=91&Itemid=93&limitstart=80 Acesso em: 02 jun. 2013.

LAGOA SANTA. **Lei n.3.155, de 02 de maio de 2011**. Reorganiza e Regulamenta o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, nos termos da Lei Federal nº 8.142, de 28/12/1990, em consonância com as diretrizes do Conselho Nacional de Saúde e ainda em conformidade com as diretrizes do SUS, em especial a Lei 8.080/90, e dá outras providências. Disponível em: http://www.lagoasanta.mg.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=99&Itemid=86&limitstart=80 Acesso em: 02 jun. 2013.

MATUS, Carlos. **O líder sem estado-maior**. São Paulo: Fundap, 2000. 206 p.

MATUS, Carlos. **Adeus, senhor presidente: governantes governados**. 2. ed. São Paulo: Fundap, 2007. 381 p.

PINHEIRO, Roseni; MATTOS, Rubens Araújo de. **Construção social da demanda**. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora IMS/UERJ – CEPESC – ABRACO, 2005. 308p.

PLACAR MG/ Lagoa Santa. UOL. Disponível em: <http://eventos.noticias.uol.com.br/eleicoes/MG/index-47511.html> Acesso em: 10 jun. 2013.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. Pró-Reitoria de Graduação. Sistema de Bibliotecas. **Padrão PUC Minas de normalização**: normas da ABNT para apresentação de projetos de pesquisa. Belo Horizonte, 2010. Disponível em: <http://www.pucminas.br/biblioteca/>. Acesso em: 23 mai. 2013.

TORO, José Bernardo; WERNECK, Nisia Maria Duarte. Horizonte ético da mobilização social. In: TORO, José Bernardo; WERNECK, Nisia Maria Duarte. **Mobilização social: um modo de construir a democracia e a participação**. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. Cap. 2, p.15-22.